

Сурхондарё табиати хақида

Эшбабаева Хамида Собировна

“Термиз” давлат музей кўриқхонаси Табиат бўлими етакчи мутахассиси

Аннотация

Сурхон воҳасининг сўлим табиати, воҳага ҳос ўсимлик ва ҳайвонот дунёси таҳлили ҳисобланади. Бугунги кунда инсоният томонидан табиатга етказилаётган салбий омиллар ҳақида атрофлича маълумот берилади.

Калит сўзлар: *Ўсимлик дунёси, Флора ва фауна олами, Сурхон миллий кўриқхонаси, Бойсун, Тожикистон алюминий заводи, Ҳисор, Кўхитанг тизма тоғлари.*

Сурхондарё вилоятининг худуди 20.1 минг км квадратни ташкил этади. Вилоят ғарбдан-шарққа қараб 70-140, шимолдан-жанубга қараб 180-200 км чўзилган. Ғарбда Кўхитанг тизма тоғлари Сурхондарё вилоятини Туркменистон республикасидан, шарқда боботоғ тизма тоғлари Тожикистон Республикасидан, шимолий-ғарбий томондан эса ғарбий ҳисор тоғлари Қашқадарё вилоятидан, жанубдан эса Амударё Афғонистондан ажратиб туради. Вилоятнинг ландшафти ва релефи турли-тумандир. Тоғ ва тоғ олди адирликлари, тоғ ёнбағри текисликлари, дарёлар водийси асосий табиат зонасини ташкил этади. Вилоятнинг шимолий шарқий қисмида жойлашган Ҳисор тоғ тизмаларида денгиз сатҳидан 4848 метр баландликда энг юқори чўқисида қад кўтариб туради. Дарёлар ва тоғ дарёлари кўплаб учрайди. Ҳисор тоғларидан бошланадиган Тўпаланг ва Қоратоғ дарёлари ўз сувини узунлиги 146 км чўзилган вилоятнинг асосий сув манба ҳисобланмиш Сурхондарёга қуйилади. Вилоятнинг қолган дарёлари унчалик катта эмас: Шерободдарё, Дашнабод, Обизаранг, Сангардак, Хўжаипок ва бошқалар. Тўпаланг, Жанубий Сурхон ва Ўчқизил сув омборлари ва кўплаб сунъий каналлар мавжуд.

Сурхондарё вилояти Ўзбекистоннинг Жанубий-Шарқий қисмида жойлашган бўлиб, 1941 йил 6 мартда ташкил этилган. Умумий ер майдони 20,1 минг кв.км га тенг. Сурхон-Шеробод водийси текислик қисмининг узунлиги 200 км, Шимолдан Жанубга

томон тобора пасайиб ва кенгайиб боради. Жанубий Ғарбдан Туркистон, Шимол ва Шарқдан Тожикистон, Жанубдан, Амударё бўйлаб 180 км масофада Афғонистон Исломи республикаси, Шимолий-Ғарбдан эса Қашқадарё вилояти билан чегарадош. Худуд текислик қисимининг иқлими қуруқ субтропик. Йиллик ўртача ҳарорат 16-18 С0 даража, Термиз шаҳрида ёғин миқдори 130-150 мм. Денгиз сатҳидан 301-302 метр баландликда жойлашган. Иқлими кескин континентал энг юқори ҳарорати 50 С0, қумли чўлларда 70 С0 гача етган йиллар кузатилади. Январь ойининг ўртача ҳарорати 2,8, июнь ойиники эса 31,4 даражагача кузатилади. Жарқўрғон, Ангор, Термиз туманлари ва Термиз шаҳри аҳолиси учун энг йирик экологик муаммолардан яна бири доимий такрорланиб турадиган Жанубий Афғонистон республикаси Шимолий ҳудудларидан чанг тўзон олиб келувчи сурункали “Афғон” шамоли (бахор, ёз ойларида) қуруқ ва иссиқ бўлиб, қишлоқ хўжалиги экинларига сезиларли даражада зарар етказган ҳолда аҳоли саломатлигига сезиларли даражада салбий таъсир кўрсатиб келади. Вилоят ҳудудининг қайд этилиб турадиган zilzilalar бўйича сесмик даражаси “Рихтер шкаласи” га кўра 7-9 баллни ташкил этади ва бу кўрсаткич даражаси Жанубдан тоғ ҳудудидаги йўналиш бўйича ортиб боради. Вилоят мамлакатимизнинг қишлоқ хўжалиги юқори даражада ривожланган худуд ҳисобланиб, пахтачилик, айниқса ипак пахта, лимон етиштириш бўйича анча ижобий натижаларига эришмоқдалар. Саноати ва ишлаб чиқариши асосан пахтани қайта ишлаш, нефть ва табиий газ қазиб олиш ҳамда уларни қайта ишлаш, кўмир қазиб олиш ва уларни брикетлаш, очик усулда ош тузи ва техник мақсадларда туз қазиб олиш ва уни қадоклаш, чигитни қайта ишлаш орқали пахта ёғи ишлаб чиқариш қурилиш материалларидан оҳак, гипс, кенг тарқалган фойдали қазилмалардан қум, шағал тош қазиб олиш, ун маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва бошқалар йўлга қўйилган. Экологик тоза электр – энергия ишлаб чиқариш манбаига эга бўлган сув захиралари потенциали жуда юқори бўлиб, “Тўпаланг ГЭС” қурилишининг 30 МВТ/ соат электр энергия йилда ишлаб чиқариш қувватига эга бўлган биринчи навбат вилоят аҳлига хизмат қилаётган бўлиб, 2020 йилда ушбу ГЕСнинг 145МВТ/ соат электр энергия ишлаб чиқариш қувватига эга бўлган иккинчи босқичи ишга туширилиши режалаштирилган. Шунингдек Тўпаланг, Сангардак, Дарбанд, Халқажар дарёларинг географик жойлашуви ва юқори сув энергияси захиралари потенциалига эга эканлиги, турли қувватдаги катта

ва кичик гидроэлектростанциялар куриш эвазига келажакда энг арзон ва экологик тоза электр энергия ишлаб чиқариш имкониятини беради. Хўжайпок, Омонхона, Қайнар булок, Қўтир булок, Обижалил, Юсуфхона, Сайроб, Мачайлисой, Ўпкатош, Вандоб, Хонжиза, Сангартак, Хомкон, Ўринбулок, Дарбанд, Бойсун каби ўнлаб шифобахш маъданли сувлардан бутун мамлакатимиз аҳолиси ўзларига шифо топмоқдалар. Ёд моддаси мамлакатимизга деярли 100% четдан валютага олиб келинади. Лекин Жарқўрғон тумани худудида 80 С0 даражали ҳарорат билан отилиб чиқаётган “Ховдак” йодо бромли сув таркибидан йодни ажратиб оладиган бўлсак мамлакатимиз аҳолисининг 60 -70 % йодга бўлган эҳтиёжини бемалол қондириш мумкин. Шунингдек бу масканда химия саноати учун асосий хом – ашёлардан бром қишлоқ хўжалиги учун зарур бўлган “Бентонит” захиралари 11,0-12,0 млн тоннани ташкил этади. Жерданак кварцитлари 2,0 млн. Т. Хомкон калий захиралари 50 млн тоннадан ортиқ бўлиши билан биргаликда Кампиртепа флюорити ер юзасидан 6,0 метр чуқурликда бўлиб, тупроқ таркибидаги хиссаси 45% ни ташкил этади. Мавжуд ер майдонларининг 8% га яқини ўрмонлар билан қобланган бўлиб, биотик захиралар орасида қимматли озуқабоп ва шифобахш ўсимликлардан ёнғоқ, pista, бодом, чилон жийда, хурмо, дўлана ва жуда кўплаб шифобахш ўтлар табиий ўсади. “Экотуризм оламни англаш ва маданият кўзгусидир” – деган ҳикматга олам олам маъно бор. Саёҳат инсон тафаккури ва дунё қарашини кенгайтиради. Уйи тор дунёнинг кенглигини билмас – дейишади доно халқимиз. Ха, вилоятимиздаги минг ёшли бобочинорлар, Бойсун тумани Мачай қишлоғидаги Тешик тош ғоридан топилган (1936- 1938 йй) “Неандертал” одами, Сангардак шаршараси, Хўжайпок ғори ва маданли сувлари Заравут ғорлари, Омонхона ғори, Авлиё ғори, Тоштуяли ғори, Сумбула томчи масканлари ва бепоён арчазорлари кимларни маҳлиё қилмайди дейсиз. Шу ўринда шу нарсани таъкидлаш лозимки, экологик муаммоларининг ечимини топишнинг яна бир жиҳати экологик туризмни ривожлантириш орқали аҳолининг экологик онги ва маданиятини оширишдан иборатдир. Гўзал ва бетакрор табиий муҳит инсонларнинг нафақат томоша аренаси, балки яшаш маскани эканлигини англаган киши атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, ижобий яшаш воситаларидан оқилона фойдаланиш, бузилганларини қайта бугунги ва келажак авлодлар учун қанчалар зарур эканлигини билади ва онгли равишда унга сарф

харажатлар қилади. Вилоятда экотуризмни ривожлантириш бўйича тарғибот-ташвиқот ишларини жонлантириш, экотуризм базаларини яратиш тадбирларини амалга ошириш ва бунинг учун чет эл ҳамда мамлакатимиз фуқароларини туризмга жалб қилиш мақсадида мавжуд табиий ландшафт, тоғ тарихий ва табиий обидаларни реклама қилиб жойларга етказиш талаб этилади. Туристик хизматлар кўрсатишнинг бутун бир тизимни барпо этиш, туристик хизматларини жаҳон миқёси даражасига кўтариш вилоят иқтисодиётини кўтаришининг алоҳида манбалари ҳисобланади. Шулардан хулоса қиладиган бўлсак, Ўзбекистон республикаси Сурхондарё вилоятининг бир қатор туманлари ва атроф-муҳитига Тожикистон алюминий заводи томонидан чиқарилаётган трансчегаравий ифлослантирувчи моддалар, айниқса фторли водород ўз тажовузкорона таъсиирини кўрсатмоқда. Тожикистон алюминий заводи Ўзбекистон республикаси давлат чегарасидан 8-10 км масофада жойлашган бўлиб, лойиҳага асосан 517 минг тонна алюмин ишлаб чиқариш қувватига эга бўлиб; 1. Бир тонна алюмин ишлаб чиқариш учун 43-48 кг фтор сарфланиб, шундан 63-68 % фторли водород шаклида ҳавога кўтарилади. Бу ҳолат айниқса вилоятимизнинг Узун, Сариосиё, Денов, Олтинсой, Шўрчи, Қумқўрғон сўнги маълумотларга кўра ҳаттоки Жарқўрғон туманларида ҳам ўзининг шиддатли реакцион таъсиирини кўрсатмоқда. 2. Тадқиқот натижаларига кўра, юқорида қайд этилган туманлар атмосфера ҳавосидан ва тупроқлардаги фторли водород миқдори нормадан 12-24 маротаба ортиқча эканлиги ўта ачинарли ҳолдир. Жумладан, ҳайвон сутида 13,5-15,6 %, картошкада 20-25 %, анор мевасида 20-27 % гача фторли водород борлиги аниқланган. 3. Тож АЗ дан ҳар йили 45 минг тоннагача ҳар хил чиқиндилар ҳавога кўтарилиб, шундан ўртача 116 тоннаси фторли водород, 21 минг тоннаси олтингугурт, углерод, азот оксидлари ва бошқа турли хил ўсимлик, ҳайвон, тупроқ, сув ва инсон учун ўта хавфли бўлган кимёвий тажаввузкор моддалардан иборатдир. 4. Оқибатда тупроқ таркибидаги фторли водород миқдори руҳсат этилган меъёрдаги (РЭМ) 10 мг/кг ўрнига 70-180 мг/кг ташкил этиб 1991 йилга (30,1 ц-га) нисбатан 2008 йилда Узун туманида узумдан олинган ҳосил 4 баробар, йирик шохли ҳайвонлар сони ва маҳсулдорлиги 50-80 % ўсимликларда кечадиган оқсил ҳосил бўлиш жараёнидаги фотосинтез механизми 30-40 % гача камайиб кетганлиги аниқланган. 5. Сўнги 20 йилда Узун ва Сариосиё туманларида пилла етиштириш мутлақо тугатилган 1990 йилларгача ҳар йили 400

тоннагача пилла етиштирган. Жаҳонга машҳур бўлган Дашнобод анорлари стандарт талабларига мутлақо жавоб бермай қолган. 6. Аҳоли орасида аёлларда ҳомиланинг эрта тушиши, қўлсиз ёки оёқсиз ўлик чақалоқлар туғилиш ҳолати 1991 йилга нисбатан 2,5-4 мартабага ортган бўлиб, инсон танасида фтор, хром, сурма каби элементларнинг миқдори нормадан юқори эканлиги оқибатида қандли диабет касаллиги 1990 йилга нисбатан 2005 йилда 2,54,0, аллергия касалликлар 2,0-4,0, буқоқ, флюороз касалликлари 3,0-5,0 баробаргача ортганлиги кузатилмоқда. Тупроқ – табиатнинг бебаҳо неъматидир, ернинг энг юқори ва унумдор қатлами бўлиб, табиатда мавжуд бўлган барча тирик организмлар учун макон ва яшаш муҳити ҳисобланади. Афсуски, бугун инсониятни ташвишга солаётган тупроқнинг экологик муаммоларига қуйидагиларни санаб ўтиш мумкин: 1. Тупроқнинг шамол ва сув эрозияси; 2. Саноат ва маиший уй рўзғор чиқиндилари билан ифлосланиши; 3. Маҳаллий органик ўғитлардан етарлича фойдаланилмаётганлиги; 4. Вилоятдаги ер майдонларининг деярли ярмидан кўпи турли даражада шўрланганлиги; 5. Тупроқ таркибидаги чиринди миқдорини йилдан йилга камайиб бораётганлиги (0,75). XX асрнинг сўнги йилларида иқлимнинг ўзгариши муносабати билан кул ранг турналар Амударё воҳасида 6 мингдан 22 мингтагача қишлаб қолмоқда. Яна шунингдек ушбу ҳудудда 20 мингдан ортиқ сувда сузувчи ва сув олди қушлари қишлайди. 2011-2015 йиллардаги қишки рўйхатга олиш ҳисоб китобларига кўра, Термиз атрофидаги Амударёнинг саёз соҳилларида 40 турдан ортиқ 69 мингтагача қушлар қишки мавсумни ўтказган. Жумладан, 14 мингтагача ёввойи ўрдак (*Anas platyrhynchos*), 2 мингдан ортиқ қизқуш (*vanelus vanelus*) рўйхатга олинган. Шунингдек, ҳар йили минглаб гўзал турна, ғозлар ва ўрдакларнинг турлари, оқ ва қора лайлаклар, турли қўтон ва қошиқбурунлар дам олиш учун тўхтайдилар. Ҳудудда 10 турдаги йўқ бўлиб кетиш хавф остидаги турлар учраб, улар Ўзбекистон Республикаси “Қизил китоби” га киритилган. Шулардан сув билан боғлиқ турлари: Жингалак Сақоқуш (*pelicanus crispus*), кичик қоравой (*phalacrocorax pygmaeus*), оқ пешонали кичик ғоз (*Anser erythropus*), олақанот (*Aythya nyroca*), мармар чуррак (*Marmaronetta angustirostris*), кундузги йиртқич қушлар: чўл бўқтаргиси (*Circus macrourus*), қиронқора (*Aquila heliaca*), катта олачипор бургут (*Aquila clanga*), итоғли (*Falco cherrug*) ва чўл кенгликлари далаларида яшовчи – бизғалдоқ (*Tetrax tetrax*). Шуларни инобатга олиб Сурхондарё

вилоятдан оқиб ўтувчи Амударё сохилларини ҳеч кечиктирмасдан қўриқланадиган муҳим ҳудудлар қаторига киритиш лозим. Аксинча табиатнинг у ноёб паррандалари турли хил сабаб ва оқибатларга кўра нобуд бўлмоқда. Узлуксиз экологик таълим тизимини ривожлантириш учун: оила, боғча, ўрта ва ўрта махсус таълим муассасаларида экология ва табиатни муҳофаза қилиш фани учун дастурлар тайёрлаш ва қатъий жадвал асосида ўргатишни ташкил этиш мақсадга мувофиқдир¹.

Иқлими субконтинентал бўлиб, қиш илиқ ёзи эса иссиқ ва қуруқ бўлиб, кундуз кунлари ҳаво ҳарорати 44-46, баъзида эса 50 даражагача кўтарилади. Қулай иқлим шароити ва мутлақо унумдор ерлар унинг бу вилоятда қадимги одамлар томонидан жуда эрта ўзлаштирилиши сунъий суғоришга асосланган деҳқончиликнинг интенсив равишда ривожланиш, шаҳар ва қишлоқларнинг юзага келиши ва юксалиши учун кенг имкониятлар яратади. Вилоятдаги қадимги одамларнинг дастлабки манзилгоҳлари турли ёввойи ҳайвонлар ва ёввойи ўсимликлар билан қопланган, тоғ ўрмонларида, Бойсун тоғларидан оқиб тушувчи дарё этакларининг бўйларида пайдо бўлди. Бугунги кунда вилоятимиз ҳудуди 20, 1 минг км квадратни ташкил этмоқда. Ушбу харита вилоятимизнинг тоғ- у ирмоқлари қадимий манзилгоҳлари ўрин олган. Воҳанинг 2/3 қисми тоғ ва адирликлардан иборат.

Адабиётлар:

1. Х.Х.Зокиров., Ш.А.Қўлдошева. “Табиатни муҳофаза қилиш ва ундан оқилона фойдаланиш” Янги нашр нашриёти 2011. 94-101 бетлар.
2. Ўзбекистон Республикасида атроф-муҳит ҳолати ва табиий ресурслардан фойдланиш тўғрисида миллий маъруза Тошкент-2008., 26-31 бетлар.
3. Б.Ўринов таҳрири остида “Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш соҳасидаги фаолиятлар”. Тошкент-2010.,

¹ Зокиров Холмат Хуррамович, профессор Нормуратов Ойбек Улуғбердиевич, катта ўқитувчи Хурамова Ановар Равшан қизи Термиз давлат университети . “СУРХОНДАРЁ ТАБИАТИ ВА ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРИ” НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 6-сон.

Чинор нашриёти. 9-20 бетлар.

4. Х.Х.Зокиров, Ю.Зокирова, Ш.Чориева. “Иқтисодий инқирозга сабаб бўлувчи экологик омиллар” “Сурхон-Нашр” нашриёти 2018. 6-17 бетлар.